

ОБЩЕНИЕ КАК АКТУАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Дилфуза Саминовна

Преподаватель Кокандского ГУ Мирзалиева

Абдурауфова Нилуфар

Студентка 1 курса

Аннотация: В данной работе освещены научно-методические основы формирования коммуникативной компетенции в обучении русскому языку студентов неязыковых вузов.

Ключевые слова: коммуникативная функция, формирование навыков, адекватное средство, социолингвистика языковая система.

Современный процесс обучения языку, правильное понимание места языка в повседневной жизни человека привели к постановке проблем социального контекста речевого общения. Взаимодействия коммуникантов, реализующиеся в рамках социолингвистики, психолингвистики, лингвистической прагматики приобрели большую практическую значимость для методики обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному в связи с утвердившимся принципом активной коммуникативности.

Изучение русского языка - это процесс формирования навыков и умений общения, предполагающий не только знание языковой системы, но и социально важных норм коммуникации. Коммуникативная направленность обучения означает формирование коммуникативной компетенции, то есть способности взвешивать набор языковых и социальных факторов с тем, чтобы породить сообщения, функционирующие в качестве приемлемых речевых актов, что и является конечной целью обучения языку.

Основная концепция коммуникативной компетенции предполагает использовать язык в соответствии с ситуациями общения. Это означает, что понятие коммуникативной компетенции включает в себя социолингвистический компонент так же, как и лингвистический. По установившемуся в социолингвистике мнению, эти два компонента взаимосвязаны и социолингвистический является определяющим по отношению к лингвистическому, что соответствует общей идейной

направленности социолингвистики, утверждающей первостепенное значение речи по отношению к структуре языка.

Работа над текстом в коммуникативном курсе русского языка осуществляется в связи с обязательной работой над речевыми жанрами, усвоением их особенностей и формированием навыков их создания. Это совершенно новый раздел в курсе русского языка, поэтому он представляет трудность и для опытных преподавателей, и для будущих учителей.

Разработка коммуникативного метода как адекватного средства обучения требует четкого представления о том, какова цель обучения. Поэтому сначала проанализируем эту цель — иноязычное говорение с различных точек зрения. Это поможет ответить на вопрос, почему необходим именно коммуникативный метод и что он собой представляет.

Современный этап развития методики преподавания русского языка в вузах, где русский язык изучается как родной или второй, близкородственный, характеризуется использованием коммуникативной методики с коммуникативным, или коммуникативно-деятельностным, или сознательно-коммуникативным методом. Это обусловлено ориентацией современной методики на практическое овладение русским языком, предусматривающее переход от сознательного усвоения учащимися единиц языка к употреблению их в речевых ситуациях, приближающихся к ситуациям естественного речевого общения дома, в институте, с однокурсниками и преподавателями, в магазине, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми людьми и т.д.

Под практическим владением языком понимается владение учащимися всеми видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом - в наиболее важных сферах общения. Другими словами, коммуникативная методика характеризуется тем, что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается формирование умений и навыков речевого общения, или коммуникации.

Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений и навыков определяются через разного рода компетенции. Под компетенцией понимается совокупность тех знаний и умений, которые формируются в процессе обучения русскому языку и способствуют овладению им.

Рассмотрим те виды компетенции, которые имеют непосредственное отношение к изучению русского языка как родного или иностранного.

Языковая компетенция представляет собой практическое овладение материалом языковой системы в речевом коллективе с русским языком как неродным или совершенствование и развитие языковой компетенции в речевом коллективе с русским языком в качестве родного.

Лингвистическая компетенция включает в себя знание основ науки о русском языке, усвоение понятийной базы учебного курса и нормирование учебно-языковых умений работы с языковым материалом

Коммуникативная компетенция - это знания, умения и навыки, - необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи, умения и навыки анализа текста и собственно коммуникативные - умения и навыки речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения с учетом адресата и стиля речи.

Формирование лингвистической и коммуникативной компетенций являются одинаково важными задачами преподавания русского языка как неродного, так и родного.

Актуальной для изучения русского языка в наши дни становится культуроведческая компетенция, под которой понимают постижение русского языка как материальной и духовной ценности русского народа, как составной части его национальной культуры.

Говорение — чрезвычайно многоаспектное и сложное явление.

Во-первых, оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. Понимание того, как это происходит, прежде всего необходимо учителю для успешного обучения.

Во-вторых, говорение — это деятельность, точнее, один из видов человеческой деятельности.

В-третьих, важно помнить, что в результате деятельности говорения возникает его продукт — высказывание. И как деятельность (процесс), и как продукт говорение обладает определенными признаками (характеристиками, параметрами), которые служат ориентиром в обучении, так как подсказывают, какие условия нужно создать для развития говорения, а также являются критериями оценки результатов обучения.

Общение может осуществляться как в устной, так и в письменной форме. В первом случае человек должен владеть двумя средствами общения — говорением и аудированием как видами речевой деятельности. Во втором

случае необходимо владение письмом и чтением. Таким образом, говорение как вид речевой деятельности является лишь одним из средств общения.

Говорение есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения. Это деятельность одного человека, хотя она включена в общение и немислима вне его, ибо общение — это всегда взаимодействие с другими людьми.

Поэтому, являясь относительно самостоятельным видом речевой деятельности, говорение требует обязательного обучения ему в рамках общения и с прицелом на него. Именно так оно рассматривается в системе коммуникативного метода.

Для говорения как средства общения таким методом является коммуникативный метод.

Сказанное определяет важнейшее исходное положение: обучать говорению, не обучая общению, не создавая на уроках условий речевого общения, нельзя.

Предметом общения являются взаимоотношения собеседников. Именно предмет определяет характер деятельности, т. е. взаимоотношения определяют характер общения. Именно в предмете реализуется потребность, в результате чего она становится мотивом деятельности. Это означает, что мотив к общению не может возникнуть, если нет взаимоотношений (предмета) или они не осознаются.

Цель общения — решение задач, связанных с взаимоотношениями, т.е. изменение их. Измененные взаимоотношения становятся результатом общения.

Выше уже упоминалось, что средствами, с помощью которых достигается цель общения в устной форме, являются говорение и аудирование плюс паралингвистика (жесты, мимика) и праксемика (движения, позы).

Существуют три способа общения: перцептивный (когда люди воспринимают друг друга зрительно, интуитивно и т. п.), интеракционный (когда люди взаимодействуют друг с другом) и информационный (когда они обмениваются мыслями, идеями, духовными ценностями, интересами, чувствами и т. п.). Эти три способа могут использоваться и отдельно, и в совокупности.

Единицей общения является акт общения, в котором всегда участвуют как минимум два человека. Каждый из общающихся в результате воздействия друг на друга приобретает новые знания, новые мысли, новые намерения и т.п., т.е.

он интерпретирует получаемую информацию. Поэтому можно сказать, что продуктом общения является интерпретация информации.

Исходя из такого понимания процесса общения, можно сказать, что благодаря общению человек поддерживает свою жизнедеятельность. В самом деле: вне общения невозможна никакая другая человеческая деятельность; без общения часто невозможно само существование человеческих индивидуальностей.

Общение - это деятельность. При этом деятельностью является не только общение, которое происходит при совместном решении каких либо предметно-практических задач, но и духовное общение, в ходе которого происходит духовно-информационное взаимодействие. Общение как деятельность требует сознательного целеполагания выбора оптимальных средств для достижения поставленных целей, постоянного слежения за действиями партнёров и внесения каждым необходимых коррективов в собственное поведение и, конечно же, ответственности за результат этой деятельности.

Таким образом, процесс общения всегда имеет духовную составляющую содержания как сознание необходимости в нём самом как партнёре при достижении общей цели. Потребность эта превращается в специфическую установку, т.е. в готовность согласования своего личностного поведения с поведением партнёра, в стремление к содружеству, сотрудничеству и т.д.

Список литературы:

- 1.Коряковцева Н.Ф. Современная методика изучающих русский язык как иностранный. – Москва, 2002.
2. Лернер И.Я. Новые исследования в педагогической науке. – Москва, 2002.
- 3.Щукин А.Н. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. – М.:Флинта, 2018.